

Glamour gegen gepanzerte Helden

Hinter den Kulissen des Puppentheaters von Partinico. Nino führt eine Puppe und deklamiert dazu mit dröhnender Stimme: *Miserabile tu!*

Ninos Heerlager hinter den Kulissen. ▶ Pricipessa Bradamante, die Edle, umgeben von glänzenden Rittern.

Nino Caninos Großvater, ein weitherum berühmter Puppenspieler, hat gegen Ende des letzten Jahrhunderts Szenen aus seinen Stücken auf Stoff gemalt. Diese Szenenbilder dienten als Plakate und wurden im Dorf an Häusern und Mauern befestigt. Sie sind Vorgänger der Kinopлакate. Bild rechts: Eine Szene aus der Geschichte von Guido Santo: Astolfo, der Sohn von Astolfo, des Herzogs von England, besiegt im Turnier einen bärenstarken Heiden.

Die alten Helden sterben. Orlando Furioso und Carlo Magno, die Beati Paoli und die Cavalieri della stella d'oro. Jahrhunderte haben sie in den Herzen der Sizilianer gelebt. Balladensänger und die früher in jeder größeren Ortschaft vorhandenen Puppenbühnen haben ihre wunderbaren Taten besungen und verherrlicht. Sie haben – wir müssen in der Vergangenheit sprechen. Die aufreizenden Kurven der Filmdiven, der Glanz eines fragwürdigen mondänen Lebens haben die alten Helden außer Kurs gesetzt. Im Kino findet heute der arme Teufel seine Traumwelt. Die Puppenbühnen sind selten geworden. Die glänzenden Rüstungen der Ritter haben sich mit Rost überzogen. In der Gerümpelkammer hängen die Paladini di Francia – wenn sie nicht schon in Palermo zu saftigen Preisen den Touristen angeboten werden. Antonino Canino, der Enkel des einst weit im Land herum berühmten Puppenspielers Don Nino Canino, betreibt noch in Partinico in der Provinz Palermo ein Puppentheater. Antonino ist jung, 25jährig, verheiratet und Vater einer vergötterten Tochter. Er ist ein Künstler, besessen von seinen Puppen und den alten Geschichten, die ihm sein Großvater überlieferte. Er berauscht

sich an der Schönheit der pathetischen Überlieferungen, er bastelt aus Holz, Blech und Stoff mit großem Geschick neue Puppen und malt zu seinem Vergnügen die schönsten Szenen mit leuchtenden Farben auf Karton. Aber Nino hat große Sorgen. Das Puppentheater ernährt seine Familie und seinen alten Vater nur sehr dürftig. Das Kino ist sein Feind. Die jungen Männer des Dorfes gehen nicht mehr zu den Puppen. Antoninos Waffe dagegen ist der Eintrittspreis. Er unterbietet das Kino um das Mehrfache. 30 Lire (ca. 20 Rappen) kostet der Eintrittspreis in sein Theater. So bleiben ihm wenigstens jene treu, die sich das Kino nicht leisten können, arme Landarbeiter und Jugendliche. Doch wenn auch 30–40 Leute sein Theaterchen füllen, was bleibt da bei dem niedrigen Preis noch hängen? Die Preise erhöhen? Dann kommt überhaupt niemand mehr her. Den Verkehrsverein um Unterstützung bitten? Ja, wenn das Theater in Palermo wäre, hier aber kommen ja kaum Touristen vorbei. So spielt Antonino Canino sich mit seinen Puppen eben durchs Leben, besessen von seiner Kunst, vertrauend auf den lieben Gott und sein Können.

(Text und Aufnahmen Herbert Maeder)

